

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ КОМПАНИЯЛАРИДА ИННОВАЦИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ

Нуриддинова Дилшодахон Абдулла қизи

иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) “Ўзбектелеком” АК маъсул ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222291>

Аннотация. Мақолада замонавий инновацион технологияларни жорий этиш бўйича амалга оширилаётган Ўзбекистондаги ислохотлар ўрганилган. Инновация бўйича олимларнинг илмий изланишлари таҳлил қилинган. Телекоммуникация компанияларида инновацион технологияларни жорий этиш юзасидан янгиликлар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: инновацион технологиялар, инновация, фаолият, яратилиш, интернет, телекоммуникация бозори, мослашувчанлик, иқтисодиёт, хизматлар, сифат.

Аннотация. В статье изучены реформы Узбекистана по осуществлению внедрения современных инновационных технологий. Проанализированы научные исследования ученых по инновации. Разработана новизна по внедрению инновационных технологий в телекоммуникационные компании.

Ключевые слова: инновационные технологии, инновация, деятельность, разработка, интернет, рынок телекоммуникаций, адаптация, экономика, услуги, качество.

Abstract. The article examines the reforms of Uzbekistan to implement the introduction of modern innovative technologies. The scientific research of scientists on innovation is analyzed. A novelty has been developed for the introduction of innovative technologies in telecommunications companies.

Keywords: innovative technologies, innovation, activity, development, Internet, telecommunications market, adaptation, economy, services, quality.

Илм-фан ва техника ютуқларини кенг қўллаган ҳолда иқтисодиёт тармоқларига, ижтимоий ва бошқа соҳаларга замонавий инновацион технологияларни тезкор жорий этиш Ўзбекистон Республикаси жадал ривожланишининг муҳим шартини ҳисобланади.

Жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳалари шиддат билан ривожланаётгани ислохотларни мамлакатимизнинг жаҳон цивилизацияси етакчилари қаторига кириши йўлида тез ва сифатли илгариланишни таъминлайдиган замонавий инновацион ғоялар, ишланмалар ва технологияларга асосланган ҳолда амалга оширишни тақозо этади.

Илмий иқтисодий адабиётларда кўп хорижий олимлар томонидан “инновация” тушунчасига таъриф берилган. Мисол учун Э.А.Уткиннинг ёндашувига кўра инновация деганда “ишлаб чиқаришга жорий этилган объект тушунилади” [6]. И.Степанованинг фикрига кўра, “инновация” тушунчаси илмий-техника салоҳиятини реал, янги маҳсулот ва технологияларни юзага чиқарадиган жараён сифатида талқин этилади [5].

О.Водачкова ва бошқалар томонидан инновацияларни “корхона фаолиятининг тизим сифатида мақсадли ўзгариши” деб таърифлайди [3]. “Инновация” тушунчасининг юқоридаги таърифлари ўзгаришларни микроиқтисодий хусусиятини акс эттиради ва бу ерда улар ташкилот фаолиятини модернизациялаш омили сифатида кўриб чиқилган. Б.Сантонинг фикрига кўра, инновация - бу юқори сифатли технологиялар яратиладиган техник, ижтимоий-иқтисодий жараён ҳисобланади. Л.А.Баев ва Э.В.Шугуров фикрига кўра, “инновация” тушунчасини аниқлашда қуйидаги ёндашувлар мавжуд [2]. Бунга кўра объектга кўра ёндашув; жараёнли ёндашув; объект-нафлилик ёндашуви; жараён-нафлилик

ёндашуви; жараёнли-молиявий ёндашувларга бўлинган. Инновацияга ҳар қандай турдаги янгилик сифатида эмас, балки мавжуд тизимнинг самарадорлигини жиддий равишда оширадиган омил сифатида қарашимиз лозим. Кенг тарқалган янглиш фикрлашларга қарамасдан инновациялар кашфиётлардан фарқ қилади.

Инновацияларнинг илмий кашфиётлар ва ихтиролардан фарқли хусусияти илм-фан – бу маълум маблағларни билимлар ва ғояларга айлантириш, билимлар ва ғояларни маблағларга айлантириш, янги концепцияни яратиш демакдир. Инновация – бу ихтиронинг амалий аҳамиятини ажратиб кўрсатиш ва уни муваффақиятли сотиладиган маҳсулотга айлантириш [1].

Телекоммуникация соҳаси йиллик ўсиш суръатларини намойиш этиб, жаҳон ялпи ички маҳсулотигади улушини босқичма-босқич ошириб, жаҳон иктисодиётидаги ўз мавқеини мустаҳкамламоқда. Тадқиқотга кўра, бу жараёнда телекоммуникация бозоридаги инновациялар катта роль ўйнайди.

инновацион фаолиятни инновацияларни яратиш, ўзлаштириш, тарқатиш ва улардан фойдаланиш бўйича ишлар сифатида ҳам тавсифлаш мумкин, ассортиментни кенгайтириш ёки янгилаш ҳамда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар, товарлар, хизматлар сифатини ошириш, уларнинг технологияларини такомиллаштириш, ички ва ташқи бозорда самарали сотиш учун илмий тадқиқотлар натижаларини ишлаб чиқиш, қўллаш ва тижоратлаштиришга йўналтирилган фаолият сифатида таърифлаб булар барчаси чоратадбирлар мажмуасини талаб этади ва охир оқибат инновацияларга олиб келади[4].

Инновацион технологияларни жорий этиш компанияларга алоқа сифатини яхшилаш, маълумотларни узатиш тезлигини ошириш ва хизматлар функционаллигини кенгайтириш имконини беради. Муваффақиятли инновацияларга мисоллар:

1. 5G технологияси: Бешинчи авлод тармоғининг (5G) жорий этилиши телекоммуникация саноатидаги энг муҳим қадамлардан бирига айланди. 5G тезроқ маълумотлар тезлиги, паст кечикиш ва ўтказиш қобилиятини оширади. Бу автоном транспорт воситалари, ақлли шаҳарлар ва телетиббиёт каби соҳаларни тез ривожланиш имконини беради.

2. Буюмлар интернет (IoT): IoT нинг телекоммуникация хизматларига интеграциялашуви янги бизнес моделлари ва хизматларини яратиш имконини беради. Масалан, операторлар ақлли уй ечимларини, жумладан, маиший техника ва хавфсизлик тизимларини масофадан бошқаришни таклиф қилишлари мумкин.

3. Сунъий интеллект (СИ) ва машинани ўрганиш: СИ ва машинани ўрганишдан фойдаланиш операторларга мижозлар эҳтиёжларини башорат қилиш, хизмат сифатини яхшилаш ва тармоқларни оптималлаштириш учун катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилишга ёрдам беради. Масалан, сунъий интеллект тармоқдаги мумкин бўлган носозликларни башорат қилиши ва уларни тузатиш учун ресурсларни автоматик равишда йўналтириши мумкин.

4. Булутли технологиялар: Бу хизматларни тақдим этувчи турли хил тушунчаларни ўз ичига олган катта тушунчадир. Булутли технологиялардан фойдаланиш билан боғлиқ бир нечта афзалликлар мавжуд.

Мавжудлиги. Булутда сақланган маълумотларга киришни компьютер, планшет, Интернетга уланган ҳар қандай мобил қурилмага эга бўлган ҳар бир киши олиши мумкин. Бу куйидаги афзалликларни англатади.

Ҳаракатчанлик. Фойдаланувчи битта иш жойига доимий бирикмага эга эмас. Менежерлар дунёнинг исталган нуқтасидан ҳисобот олишлари мумкин ва менежерлар ишлаб чиқаришни кузатиши мумкин.

Иқтисодиёт. Муҳим афзалликлардан бири арзон нарх деб аталади. Фойдаланувчига ҳисоблаш қуввати катта бўлган қиммат компьютерлар ва дастурий таъминотни сотиб олишнинг ҳожати йўқ, шунингдек, у маҳаллий ИТ-технологияларга хизмат кўрсатиш бўйича мутахассисни ёллаш заруриятидан халос бўлади.

Ижара. Фойдаланувчи керакли хизматлар пакетини фақат керак бўлган пайтда олади ва аслида фақат сотиб олинган функциялар сони учун тўлайди.

Мослашувчанлик. Барча керакли ресурслар провайдер томонидан автоматик равишда таъминланади.

Юқори технологиялар. Маълумотларни сақлаш, таҳлил қилиш ва қайта ишлаш учун ишлатилиши мумкин бўлган фойдаланувчига тақдим этиладиган катта ҳисоблаш қуввати.

Ишончилилик. Баъзи экспертларнинг таъкидлашича, замонавий булутли ҳисоблаш томонидан тақдим этилган ишончилилик маҳаллий ресурсларнинг ишончилигидан анча юқори бўлиб, бир нечта корхоналар тўлиқ маълумот марказини сотиб олиш ва сақлашга кодир.

Теленкоммуникация соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар Интернет жаҳон ахборот тармоғига уланиш тарифларини такомиллаштириш ва оптималлаштириш вазифасини амалга оширишга йўналтирилганлиги бежиз эмас. Бунда географик жойлашувидан қатъий назар, фуқароларнинг ўсиб бораётган ахборотга эҳтиёжларини қаноатлантириш учун кенг полосали симсиз ва мобил технологияларни янада ривожлантириш; истеъмолчиларга телевизион сигнални узатиш, ер усти телевизион эшиттириш, кабель телевидениеси, IP-телевидение, маълумотлар узатиш тармоқлари, мобил алоқа, Интернет технологияларидан фойдаланган ҳолда телерадиоэшиттириш, телевизион ва радио хизматларининг барча турларини тўлиқ қамраб олган ҳолда рақамли эшиттиришни такомиллаштириш; «булутли» ҳисоблашлар асосида маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш марказларини ривожлантириш, фойдаланувчи талабларига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасининг ахборот ресурсларига доимий уланишни таъминлаш; бозорнинг эркин ривожланиши имкониятини сақлаб, телекоммуникация соҳасини ривожлантириш учун шароитларни яхшилаш, бизнес юритиш ва телекоммуникация инфратузилмасини ривожлантириш учун маъмурий тўсиқларни камайтириш масалаларига алоҳида эътиборни қаратишга йўналтирилган. Бу масалаларнинг кўламида юқори тезликдаги Интернет жаҳон ахборот ва мобил алоқа тармоқларидан сифатли, хавфсиз, арзон ва оқилона фойдаланиш; алоқа ва телекоммуникацияларнинг очик ва рақобатбардош бозори; барча ижтимоий объектларни Интернет жаҳон ахборот тармоғи билан таъминлаш; республика бўйлаб оптик толали алоқа тармоғининг узунлигини кенгайтириш; аҳоли пунктларини юқори тезликдаги алоқа технологиялари (4G ва б.) билан қамраб олиш даражасини ошириш; шаҳарлар ва қишлоқлар ўртасидаги рақамли тафовутни камайтириш имконияти яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://www.terabayt.uz/post/innovatsiya-tushunchasi-haqida>.
2. Л.А.Баев Системный подход к выявлению инноваций 34 с.

3. Л.Водачек, О.Водачкова. Стратегия управления инновациями на предприятии. Москва, Экономика, 1989.-167 с
4. Мамутов В.К. Правовое обеспечение инновационной деятельности / Мамутов В.К. // Экономика региона, издательство Института экономики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург- 2009.-№ 4.-С.51-56.
5. Степанова И.П. Инновационный менеджмент. Учебник. 2014
6. Э.А.Уткин. Управление компаниями. Москва, 1997.-304 с.